

SANOAT KORXONALARI INVESTITSION SALOHIYATINI OSHIRISH

Xolboyeva Farangiz Xayrulloevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Yashil iqtisodiyot kafedrası,
Iqtisodiyot yo'nalishi I-25 guruh 1-bosqich magistranti

E-mail: farangizxolboyeva04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034306>

Annotatsiya: Ushbu tezisdá sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini oshirishning dolzarbligi, uni shakllantiruvchi omillar va mavjud muammolar tahlil qilindi. Bugungi kunda korxonalar modernizatsiya, raqamlashtirish, mehnat unumdorligini oshirish, eksportni kengaytirish va ekologik mos ishlab chiqarishga ehtiyoj sezmoqda. Shundan kelib chiqib, investitsion oqimlarni jalb qilish, investitsiya muhitini yaxshilash, xorijiy tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish zaruriyati o'rganildi. Tadqiqotda yirik sanoat korxonalari faoliyati, modernizatsiya loyihalari natijalari hamda xalqaro amaliyot tahlil qilindi. Yakunda investitsion salohiyatni oshirish bo'yicha aniq taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar investitsion salohiyat, modernizatsiya, sanoat korxonasi, xorijiy investitsiya, innovatsiya, raqamlashtirish, samaradorlik.

Abstract: This thesis examines the relevance of improving the investment potential of industrial enterprises, the key determinants that influence it, and the existing challenges. Today, industrial companies require modernization, digital transformation, export expansion, and environmentally adaptive production. Therefore, attracting investment flows, improving investment conditions, and adapting foreign experiences to the national environment have become essential. The research evaluates major industrial enterprises, modernization projects, and the outcomes of implemented investment policies. Finally, practical recommendations for enhancing investment potential were proposed.

Keywords: investment potential, modernization, industrial enterprise, foreign investment, innovation, digitalization, efficiency. enterprises, financial resources, investment risks, digitalization, innovation, modernization, investment attractiveness.

Bugungi globallashuv va raqobat tobora kuchayib borayotgan sharoitda sanoat korxonalari nafaqat mahsulot ishlab chiqarishga, balki o'z investitsion salohiyatini mustahkamlashga ham alohida e'tibor qaratmoqda. Chunki investitsiya — oddiy kapital emas, balki korxonaning ertangi kuniga qo'yilgan ishonchli poydevor, innovatsiyalar eshigini ochuvchi imkoniyatdir. Sanoat korxonasi qancha zamonaviy texnologiya, yangi loyiha yoki eksport bozoriga chiqish tashabbusiga ega bo'lsa, uning iqtisodiy qiymati, raqobatbardoshligi va brend qadr-qimmatini shuncha ortadi. Aksincha, investitsion oqim sustlashgan korxonada ishlab chiqarish quvvatlari eskiradi, texnika yangilanish jarayoni sekinlashadi va natijada bozor talabi bilan mos kelmaydigan mahsulot ishlab chiqarish davom etadi. Bugungi kunda O'zbekistonda ham yirik sanoat korxonalari uchun modernizatsiya, texnologik yangilanish, ekologik moslashuv, raqamlashtirish va eksport yo'nalishlarini kengaytirish borasida jiddiy harakatlar amalga oshirilmoqda. Davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik, qo'shma ishlab chiqarish loyihalari - bularning barchasi korxonalar salohiyatini kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Shu sababli sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini oshirish masalasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy rivojlanishning muhim ko'rsatkichlaridan biri sifatida qaraladi. Bu yo'nalishda mavjud muammolarni aniqlash, ularga

ilmiy asoslangan yechimlar taklif etish hamda real tajribalar asosida takomillashtirish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

Bugungi kunda sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini oshirishda bir qator tizimli muammolar mavjud bo'lib, ular ishlab chiqarish jarayoniga, mahsulot tannarxiga va korxonaning raqobatbardoshligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Eng avvalo, korxonalarda moliyaviy resurslarning yetishmovchiligi kuzatiladi. Innovatsion texnologiyalarni xarid qilish, ishlab chiqarish liniyalarini modernizatsiya qilish va yangi mahsulotlar ishlab chiqarish uchun katta miqdorda investitsiya talab qilinadi. Ammo mavjud kredit liniyalarining foiz stavkalari yuqoriligi va qaytarish mexanizmlarining murakkabligi investitsion faollikning sustlashishiga olib keladi. Natijada ko'plab ishlab chiqarish loyihalari boshlanmasdan qolib ketadi yoki kechikib amalga oshiriladi. Ikkinchi muammo ishlab chiqarish quvvatlarining eskirganligiga bog'liq. Sanoat korxonalarida hali ham 10–20 yillik xizmat muddati o'tgan uskunalar mavjud bo'lib, bu holat mehnat unumdorligining pasayishiga, energiya sarfining oshishiga, mahsulot sifatining izchil emasligiga sabab bo'ladi. Modernizatsiya uchun zarur bo'lgan yangi texnologiyalar nafaqat qimmat, balki ular bilan ishlay oladigan malakali mutaxassislarni tayyorlash ham vaqt talab etadi. Shu sababli mavjud ishlab chiqarish jarayoni bir maromda davom etaveradi va korxonalar bozor raqobatida orqada qoladi. Shuningdek, sanoat korxonalarining investitsion salohiyatiga ta'sir etuvchi yana bir muhim omil — eksport ulushining pastligidir. Ko'plab korxonalar ichki bozorga yo'naltirilgan bo'lib, eksport uchun zarur bo'lgan xalqaro sertifikatlash, mahsulotni xorijiy standartlarga moslashtirish va logistika xarajatlari ularga qo'shimcha bosim qiladi. Natijada korxonalar eksport bozorlariga kira olmaydi va investitsion jozibadorligi pasayadi. Investitsion muhitning yuqori xavfliligi ham muhim tahlil talab etadigan masalalardan biridir. Bozor talabining tez o'zgarishi, valyuta kursi tebranishi, xarajatlarning o'sishi, import xom-ashyolar narxi oshishi investitsiya loyihalarining barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu kabi omillar korxonalar rahbariyatini uzoq muddatli investitsion qarorlar qabul qilishda ehtiyotkor bo'lishga majbur qiladi. Yuqoridagi muammolarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini oshirish faqat moliyaviy qo'llab-quvvatlash bilan cheklanmaydi. Jarayonni kompleks yondashuv asosida hal qilish, ya'ni raqamlashtirishni kuchaytirish, eksportni kengaytirish, texnologik modernizatsiya, malakali kadrlar tayyorlash, tashqi investitsion muhitni barqarorlashtirish zarur. Aynan mana shu omillar uyg'unlashgandagina korxonalar investitsion salohiyatini oshirish, raqobatbardoshlikni ta'minlash va iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin bo'ladi.

Xalqaro va O'zbekiston tajribasi misollarida

Korxonalar / loyiha	Qanday xalqaro tajriba yoki investitsiya ishtirok bor	Natija / ahamiyati
UzAuto Motors	Ilk boshida chet el, ayniqsa Janubiy Koreya kompaniyalari bilan hamkorlikda tashkil etilgan avtomobil zavodi	Mahalliy avtomobil sanoatining rivojlanishi, eksport salohiyati, ko'plab ish o'rinlari, xalqaro brendlar bilan ishlab chiqarish imkoniyati

MAN Auto-Uzbekistan	Germaniyalik xalqaro kompaniya bilan qo'shma korxonalar, chet el tajribasi va standartlariga muvofiq avtomobil yig'ish	Avtomobil ishlab chiqarishda standartlar va sifat me'yorlari; mahalliy bozorga va ehtimol eksport bozorlariga mos mahsulotlar ishlab chiqarish.
Turli sanoat korxonalarini + xorijiy investorlar va xususiy sheriklik	So'nggi yillarda mamlakatimizga chet el kapitali bilan ko'plab korxonalar jalb qilinmoqda. Statistika ko'ra 2025-yilda 17,595 ta xorijiy sarmoyali korxonalar ro'yxatda.	Sanoat kengayishi, modernizatsiya, ishlab chiqarish va eksport hajmining ortishi, yangi ish o'rinlari yaratish va investitsion muhitni mustahkamlash.

Xulosa

Yurtimizda sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini oshirish bugungi kundagi iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, korxonalarda ishlab chiqarish quvvatlarining eskirganligi, moliyaviy manbalar yetishmovchiligi, raqamli transformatsiyaning sustligi hamda eksport salohiyatining pastligi investitsion jarayonlarning sekinlashuviga sabab bo'lmoqda. Bunday holatlar nafaqat korxonalar faoliyatida iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi, balki mamlakatimizning global raqobat maydonida o'z pozitsiyasini mustahkamlashiga ham to'sqinlik qiladi. Tahlillar asosida xulosa qilish mumkin, sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini oshirish nafaqat korxonalar daromadini ko'paytiradi, balki yangi ish o'rinlari yaratish, eksportni kengaytirish, innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish va umuman iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Demak, investitsiya jarayonlariga kompleks yondashuv, izchil boshqaruv va zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etishning o'rni beqiyosdir.

Takliflar

1. Mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash. Zamonaviy texnologiyalarni xarid qilish va yo'lga qo'yish katta moliyaviy resurslarni talab qiladi. Shu sababli korxonalariga past foizli kreditlar, bojxona imtiyozlari, modernizatsiya qiluvchi korxonalar uchun soliq yengilliklari berish maqsadga muvofiqdir. Bu nafaqat ishlab chiqarishni rivojlantiradi, balki mahsulotning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilaydi.
2. Korxonalar eksport salohiyatini kengaytirishga kompleks yordam ko'rsatish. Mahalliy mahsulotlarni xorijiy bozorga olib chiqish uchun xalqaro sertifikatlashtirish, eksport logistikasini kamaytirish, savdo yarmarkalarida ishtirok etish kabi yo'nalishlarda qo'shimcha yordam mexanizmlarini joriy qilish zarur. Bu korxonalarining tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshiradi.
3. Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan samarali foydalanish. Kimyo, avtomobilsozlik, elektrotexnika, farmatsevtika va logistika sohalarida yirik investitsion loyihalarni amalga oshirishda davlat infratuzilma bilan ta'minlasa, xususiy sektor texnologiya va menejment tajribasini jalb qilishi lozim. Ushbu yondashuv investitsiya xavflarini kamaytiradi va natijani tezroq ta'minlaydi.

4. Kadrlar salohiyatini oshirish bo'yicha uzluksiz tizim yaratish. Texnologiyalar yangilanar ekan, mutaxassislar malakasini oshirish zarurati kuchayadi. Shu sababli qayta tayyorlash kurslari, xorijiy tajribaga ega mutaxassislarni jalb etish, amaliyot dasturlari va ishlab chiqarish muhitida treninglar tashkil etish maqsadga muvofiqdir.
5. Xorijiy investorlar uchun qulay va barqaror investitsiya muhitini yaratish. Investitsiya jarayonida huquqiy kafolatlar, soliq barqarorligi, yer ajratish mexanizmlarining tezkorligi va ma'lumotlar shaffofligi muhim omillardir. Korxonalar faoliyatining oshkoraligi investor ishonchini mustahkamlaydi va yangi kapital oqimini jalb qilishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sanoat korxonalarida asosiy kapitalga kiritilayotgan investitsiyalarining tahlili — Islomov Sh. & Qarshiev A.
2. Karimov A. "Sanoat korxonalarida investitsion salohiyat va uni oshirish mexanizmlari". – T.: Fan nashriyoti, 2022.
3. Sanoat korxonalarining ishlab chiqarish investitsiyalarini jalb etish va samaradorligini oshirishning ilmiy asoslari — Qorabayev Sh. A.
4. Qodirov Q., Xolmirzayev M. Investitsiyalar va investitsion faoliyatni boshqarish. – T.: "Iqtisodiyot" nashriyoti, 2022.
5. Yo'ldoshev A., Tursunov A. Korxonalar iqtisodiyoti. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
6. Buxoro davlat universiteti ilmiy jurnali. "Sanoat korxonalarida investitsion jarayonlar tahlili". – 2023.